

Melioratsiya va atrof-muhitni boshqarish: Elektr energiyasi melioratsiya ishlarida ham qo'llanilishi mumkin, masalan, changni bostirish uchun suvni pompalash yoki shaxta suvini atrof-muhitga oqizish uchun tozalash.

Umuman olganda, elektr dvigatellar tog'-kon sonoatining ajralmas qismi bo'lib, kon ishlarining samaradorligini, ishning sifatini ta'minlashda asosiy ro'l o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Siddikov. I.X., Kasimaxunova A.M., Xujamatov. X.E., Elektr taminoti tizimi releli himoya va avtomatika. O'quv qo'llanma, Toshkent 2020. 467 b.
2. Elektr qurilmalarining tuzilish qoidalari. (ПУЭ) DI O'zenergonazorat, Toshkent 2007, 2011 y.
3. Ешмуратов, Н. Қ. (2023). Реле Короткого Замыкания Асинхронных Электродвигателей Напряжением 10 Кв. *Miasto Przyszłości*, 35, 108-112.
4. Lezhnina, Y., Abubakiro, A., Gaipov, I., & Eshmuratov, N. (2023, January). Monitoring of asymmetric values and parameters of electric networks. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 371, p. 03068).
5. Абубакиров, А. Б., Гаипов, И. К., Ешмуратов, Н. К., & Лежнина, Ю. А. (2022). Графовая модель учета асимметричных значений и параметров электрических сетей.
6. Yeshmuratov N., Ktaybekov m. Relay protection and automation of compensation devices //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 4 Special. – С. 109-112.
7. Djalilov, A., Sobirov, E., Nazarov, O., Urolov, S., & Gayipov, I. (2023, March). Study on automatic water level detection process using ultrasonic sensor. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1142, No. 1, p. 012020). IOP Publishing.
8. uli Gayipov I. K., Paxratdinov A. D., Kurbanbayev M. A. QUYOSH ELEKTR STANSIYALARIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH: BARQAROR ENERGIYA SARI YO 'L //GOLDEN BRAIN. – 2024. – Т. 2. – №. 4. – С. 201-205.

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ РАСХОДА ВОДЫ В ОТКРЫТЫХ ВОДОКАНАЛАХ

Гайипов Иса Кыдырбай улы

Нукусский горный институт Навоийского государственного горно-технологического университета, Каракалпакстан, г. Нукус

i_gayipov@nkski.uz

Айтбаев Тимур Абатбаевич

Каракалпакский государственный университет имени Бердака, Каракалпакстан, г. Нукус

3994505t@mail.ru

Аманбаев Нурсултан Саламат улы

Нукусский горный институт Навоийского государственного горно-технологического университета, Каракалпакстан, г. Нукус

amanbaevnursultan68@gmail.com

Аннотация: В данной статье мы рассмотрим современные методы и приборы для измерения расхода воды в открытых каналах. Особое внимание уделяется цифровым технологиям, которые позволяют автоматизировать процесс мониторинга и учета расхода воды. Мы также обсудим преимущества и ограничения данных методов.

Ключевые слова: Современные технологии, цифровые технологии, Интеллектуальный оптоэлектронный прибор, LoraWAN, Измерительные датчики.

Измерение расхода воды в открытых водоканалах является важной задачей в области водоуправления. Современные технологии позволяют точно и эффективно контролировать поток воды, что имеет большое значение для устойчивого использования водных ресурсов. Вот несколько современных методов и приборов, которые используются для этой цели:

Интеллектуальный оптоэлектронный прибор: Этот прибор основан на методе “площадь - скорость” и обеспечивает точный и эффективный контроль за расходом воды в открытых каналах [1].

Система беспроводной передачи данных LoRaWAN: Применение такой системы позволяет автоматизировать процесс мониторинга потребления воды у абонентов предприятий, что может существенно уменьшить эксплуатационные расходы [2].

Цифровая система мониторинга уровня воды: Эта система включает измерительные датчики и устройства сбора и передачи данных. Она позволяет эффективно контролировать уровень воды в открытых водоемах [3].

Интеллектуальный оптоэлектронный прибор действительно интересный метод измерения расхода воды в открытых каналах. Давайте рассмотрим его подробнее:

Принцип работы: Этот прибор использует метод “площадь - скорость”. Он измеряет площадь поперечного сечения водотока и скорость движения воды. Затем, умножая эти значения, он определяет объем воды, протекающей через канал.

Оптоэлектронные датчики: Прибор оборудован оптоэлектронными датчиками, которые могут точно измерять площадь сечения и скорость потока. Эти датчики могут быть установлены на разных уровнях воды для более точных данных.

Преимущества:

- Точность: Использование оптоэлектронных датчиков обеспечивает высокую точность измерений.
- Эффективность: Прибор автоматически собирает данные, что экономит время и ресурсы.
- Удаленный мониторинг: Данные можно передавать на удаленный сервер для мониторинга и анализа.
- Применение: Интеллектуальные оптоэлектронные приборы широко используются в сельском хозяйстве, гидротехническом строительстве и водоснабжении.

Система беспроводной передачи данных LoRaWAN действительно представляет собой интересное решение для мониторинга потребления воды в открытых водоканалах. Давайте рассмотрим её подробнее:

LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) - это протокол беспроводной связи, который обеспечивает дальнюю дистанцию передачи данных при низком энергопотреблении. Он идеально подходит для мониторинга водоснабжения и других систем.

Принцип работы: Система LoRaWAN использует радиочастотный диапазон и обеспечивает долгосрочную связь между датчиками и базовой станцией. Датчики, установленные в водоканалах, регулярно передают данные о расходе воды на базовую станцию.

Преимущества:

- Дальний охват: LoRaWAN позволяет передавать данные на расстоянии до нескольких километров, что особенно важно для мониторинга водоснабжения в больших территориях.
- Энергоэффективность: Датчики LoRaWAN потребляют очень мало энергии, что обеспечивает долгий срок службы батарей.
- Снижение эксплуатационных расходов: Автоматизированный мониторинг позволяет быстро выявлять утечки и неисправности, что снижает затраты на обслуживание.
- Применение: LoRaWAN используется в различных областях, включая сельское хозяйство, городскую инфраструктуру и промышленность.

Цифровая система мониторинга уровня воды - это важный инструмент для эффективного контроля за уровнем воды в открытых водоемах. Давайте рассмотрим её подробнее:

Измерительные датчики: Эти датчики устанавливаются в различных точках водоема и регулярно измеряют уровень воды. Они могут быть оптическими, ультразвуковыми или другими типами датчиков.

Устройства сбора и передачи данных: Эти устройства собирают информацию от датчиков и передают её на центральный сервер. Они могут использовать беспроводные технологии, такие как LoRaWAN или GSM, для связи.

Преимущества:

- Реальное время: Система обеспечивает мониторинг в реальном времени, что позволяет быстро реагировать на изменения уровня воды.

- Точность: Измерения проводятся автоматически, исключая человеческий фактор.
- Эффективность: Автоматизированный мониторинг снижает затраты на обслуживание и ресурсы.
- Применение: Цифровая система мониторинга уровня воды используется в гидротехническом строительстве, сельском хозяйстве, промышленности и других областях.

Заключение: Применение цифровых технологий при измерении расхода воды в открытых водоканалах играет важную роль в устойчивом водопользовании. Оптимальный выбор методов и приборов позволяет точно контролировать поток воды и эффективно управлять водными ресурсами.

Список использованной литературы:

1. Эргашев О. М. Интеллектуальный оптоэлектронный прибор для учета и контроля расходом воды в открытых каналах //Al-Farg'oniy avlodlari. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 60-65.
2. БЕЙШЕН Е. М. и др. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ LORAWAN В ИЗМЕРЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ //МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый". – №. 15. – С. 4-9.
3. Николаев А. А., Фискин Е. М., Фискина М. М. ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ВОДЫ ОТКРЫТЫХ ВОДОЕМОВ БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ИИС «КУМИР-РЕСУРС» ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ //Информационные и математические технологии в науке и управлении. – 2022. – №. 3 (27). – С. 84-94.
4. uli Gayipov I. K., qizi Esemuratova G. M. OCHIQ KANALLARDA SUV OQIMI TEZLIGINI O'LCHASH //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 4 SPECIAL. – С. 334-337.
5. Shohruh Mira'zam o'g A. et al. IR (INFRAQIZIL) SENSORIDAN FOYDALANIB HARAKATLANUVCHI OB'EKTLARNI BOSHQARISH IMKONIYATINI YARATISH //INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 67-72.
6. Abubakirov A. B. et al. Calculation of the payback period for the introduction of reactive power sources into power supply systems //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 4. – С. 822-826.
7. Yeshmuratova A. TECHNOLOGICAL METHODS OF ENSURING INFORMATION SECURITY IN TECHNICAL SYSTEMS //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 188-192.
8. Курбаниязов Т. У. Модель многофазного датчика преобразования первичного тока во вторичное напряжение в системах электроснабжения //Scientific aspects and trends in the field of scientific research. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 139-142.
9. Dawletbayev A. B., Jumabayev R. M., UZ M. A. ELEKTR ENERGIYASI ISHLAB CHIQRISHNI OPTIMALLASHTIRISH: IERARXIK-O 'ZARO BOG 'LIQ JARAYONLARNI BOSHQARISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 4 SPECIAL. – С. 266-269.
10. Yeshmuratov N., Ktaybekov M. RELAY PROTECTION AND AUTOMATION OF COMPENSATION DEVICES //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 4 SPECIAL. – С. 109-112.
11. uli Gayipov I. K., Paxratdinov A. D., Kurbanbayev M. A. QUYOSH ELEKTR STANSIYALARIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH: BARQAROR ENERGIYA SARI YO 'L //GOLDEN BRAIN. – 2024. – Т. 2. – №. 4. – С. 201-205.

NOSIMMETRIK UCH FAZALI TOKLARINI O'ZGARTIRISHNING IoT TEXNOLOGIYALI DATCHIGINI NAZORAT HUSUSIYATLARI

Kurbaniyazov T.U¹, Najimatdinov K.M², Berdanov T.T²

¹Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti huzuridagi Nukus konchilik instituti,
Qoraqalpog'iston, Nukus shahri.

²Qoraqalpog' davlat universiteti, Qoraqalpog'iston, Nukus shahri.